

POLÍTICA INSTITUCIONAL

GESTÃO E PARTILHA DE DADOS DE INVESTIGAÇÃO

No âmbito do **PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação**

Inserido na **Medida RE-C05-i08 - Ciência Mais Digital**
do **PRR - Programa de Recuperação e Resiliência**

Detalhes do documento

Designação	Política institucional
Título	Gestão e Partilha de Dados de Investigação
Entidade	Associação Centro de Medicina P5 (ACMP5)
Versão	1.0
Data	29.12.2025
Estado	Aprovado
Autores	Ana Cristina Paredes
Revisores	Liliana Amorim Raul Marques Pereira
Aprovado por	Carlos Capela
Entrada em vigor	29.12.2025
Próxima revisão	01/01/2028 (sujeita a revisão antecipada quando aplicável)
DOI	10.5281/zenodo.18093116
Licença atribuída	CC-BY

Glossário¹

Ciência Aberta (CA)	Movimento que procura tornar o processo científico e os seus resultados, mais transparente, colaborativo e acessível a todos (investigadores e cidadãos). Baseia-se em práticas como: acesso aberto a publicações e dados, partilha de métodos e <i>software</i> , revisão aberta por pares e ciência cidadã.
Acesso Aberto	Disponibilização de dados de investigação <i>online</i> , sem entraves de acesso (<i>e.g.</i> , financeiros, legais, técnicos), além dos que sejam necessários à manutenção da integridade e autoria do original.
Investigadores	Pessoas com envolvimento em atividades de investigação e/ou façam uso dos recursos institucionais para esse efeito (como instalações, equipamentos, serviços de apoio ou supervisão).
Dados de Investigação	Toda a informação necessária para apoiar ou validar o desenvolvimento, observações, resultados ou conclusões de um projeto de investigação. Abrange todos os materiais criados no decurso do trabalho, incluindo dados quantitativos ou qualitativos, entrevistas, experiências, avaliações, <i>software</i> e código. Os dados podem ser originais ou primários, ou resultado de análises/interpretações secundárias de dados primários.
Gestão de Dados de Investigação (GDI)	Organização, estruturação, documentação, armazenamento, preservação e partilha de dados de investigação. Abrange todo o ciclo de vida dos dados, desde a sua criação até à sua potencial reutilização e arquivo.
Plano de Gestão de Dados (PGD)	Plano que descreve a forma como os dados vão ser tratados ao longo do seu ciclo de vida: planeamento, recolha/criação, armazenamento, requisitos ético-legais, partilha e arquivo/destruição.
Política Institucional de GDI e CA	Documento formal de uma instituição que estabelece os princípios, as diretrizes e as responsabilidades para a GDI e a promoção da CA pelos seus membros.
Repositório	Infraestrutura que permite o armazenamento e disponibilização em rede dos dados e/ou metadados de investigação, de acordo com os princípios FAIR.
Metadados	Informação estruturada que descreve, explica, localiza ou facilita a recuperação, utilização ou gestão de dados de investigação.

¹ Adaptado de Direito et al (2025) e LEARN (2017).

Índice

INTRODUÇÃO	5
Princípios Orientadores.....	6
Enquadramento Legal e Regulamentar.....	6
POLÍTICA INSTITUCIONAL	7
Preâmbulo	7
Âmbito.....	7
Requisitos Institucionais.....	8
Responsabilidades.....	9
Propriedade Intelectual.....	11
Infraestrutura de Apoio.....	11
Adoção e Validade.....	11
Monitorização e Avaliação	11
REFERÊNCIAS	12

INTRODUÇÃO

A redação e aprovação da presente política de gestão e partilha de dados de investigação pretende consolidar o compromisso da Associação Centro Medicina P5 (ACMP5) com os objetivos da Ciência Aberta (CA) e com a valorização das atividades de Gestão de Dados de Investigação (GDI), garantindo o alinhamento com as orientações de várias organizações internacionais, entidades governamentais, universidades e institutos de investigação, agências financiadoras e sociedades científicas.

Entidades como a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), as Nações Unidas e a UNESCO reconhecem o papel fundamental da CA na resposta a desafios sociais intersectoriais. A Comissão Europeia tem vindo a emitir recomendações sobre o acesso e preservação da informação científica (Recomendação 2012/417 e 2018/790) e tem apoiado diferentes iniciativas de promoção da CA, como o *European Open Science Cloud (EOSC)*, *European Open Science Policy Platform (OSPP)*, *Plan S* e *COAlition S*. Também o Programa-Quadro Horizonte Europa tem reforçado a importância da CA ao longo dos últimos anos, estabelecendo um conjunto de práticas de acesso aberto como requisitos obrigatórios para os projetos financiados (Regulamento 2021/695).

Em Portugal, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) atualizou recentemente as suas políticas de promoção da CA no quadro da atividade científica por si financiada. A nível nacional, o compromisso com a CA está patente na Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2016, de 24 de março, que define os princípios orientadores para a Política Nacional de Ciência Aberta (PNCA), e no Decreto-Lei n.º 63/2019, de 16 de maio, que determina que as instituições de Investigação e Desenvolvimento (I&D) devem promover a CA, através do acesso livre e aberto ao conhecimento gerado e promovendo a interação com a sociedade. Também a Universidade do Minho reforçou a valorização da abertura, transparência, reprodutibilidade, credibilidade, eficiência e qualidade da investigação, através da sua política de CA aprovada no Despacho RT-91/2025.

Princípios Orientadores

A política de gestão e partilha de dados da ACMP5 está assente nos seguintes princípios:

- *Dados FAIR*: Garantir que os dados de investigação partilhados sejam localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis.
- *Tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário*: Garantir o equilíbrio entre transparência e proteção da informação, promovendo o acesso aberto sempre que possível e preservando a confidencialidade quando necessário.
- *Ética e Legalidade*: Garantir a conformidade com as normas éticas, com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e com a legislação em vigor.
- *Reprodutibilidade*: Apoiar a validação e a replicação de resultados científicos.
- *Responsabilidade*: Promover a gestão responsável dos dados ao longo de todo o seu ciclo de vida.
- *Reconhecimento*: Assegurar que os dados são corretamente citados e os seus autores devidamente creditados.

Enquadramento Legal e Regulamentar

A presente política sublinha o compromisso da ACMP5 com o cumprimento da regulamentação nacional e internacional, códigos de conduta e recomendações europeias para a investigação científica, nomeadamente:

- Recomendação da Comissão de 17 de julho de 2012 sobre o acesso à informação científica e a sua preservação (2012/417/UE);
- Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, que aprova a lei da investigação clínica;
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2016, de 11 de abril, que define os princípios orientadores para a implementação de uma Política Nacional de Ciência Aberta (PNCA);
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados);
- Recomendação (UE) 2018/790 da Comissão de 25 de abril de 2018 sobre o acesso à informação científica e a sua preservação;
- Decreto-Lei n.º 63/2019, de 16 de maio, que determina que as instituições de I&D devem contribuir para uma ciência aberta (Artigo 8.º);
- Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679;
- Regulamento (UE) 2022/868 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de maio de 2022 relativo à governação europeia de dados e que altera o Regulamento (UE) 2018/1724 (Regulamento Governação de Dados);
- Regulamento (UE) 2025/327 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de fevereiro de 2025 relativo ao Espaço Europeu de Dados de Saúde e que alterou a Diretiva 2011/24/UE e o Regulamento (UE) 2024/284;
- Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

Preâmbulo

Considerando que:

- A ACMP5, reconhece que a CA deve ser um princípio orientador das atividades de investigação e pretende comprometer-se ativamente com a sua promoção;
- A ACPM5 encoraja o acesso aberto a publicações e a dados, apoiando processos, ferramentas e infraestruturas subsequentes para esse fim;
- A ACMP5 compromete-se com o avanço da ciência e a disseminação alargada do conhecimento gerado para benefício da sociedade, promovendo práticas de investigação aberta, reproduzível e responsável;

Objetivo

Desenvolveu-se a presente política como ferramenta de promoção da CA e disseminação de boas práticas de gestão e partilha de dados de investigação. Pretende estabelecer orientações, responsabilidades e procedimentos para a gestão, proteção, preservação e partilha de dados de investigação produzidos no âmbito da ACMP5, conciliando CA com proteção de utentes/participantes, integridade científica e conformidade legal.

Âmbito

A presente política aplica-se:

1. A todos os formatos de dados (*e.g.*, texto, folhas de cálculo, bases de dados, código) gerados ou geridos no âmbito de projetos de investigação desenvolvidos em nome da ACMP5;
2. A todos os investigadores e colaboradores que, individual ou coletivamente, produzam, recolham, processem, armazenem ou utilizem dados de investigação no âmbito de projetos desenvolvidos sob a responsabilidade da ACMP5;
3. A todos os projetos financiados por entidades nacionais e internacionais, nomeadamente a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Comissão Europeia (Horizonte Europa), que requerem planos de gestão de dados e a disponibilização de resultados em acesso aberto.

Exceções

1. Nos casos em que a investigação é financiada por terceiros, qualquer acordo com essa parte relativo a direitos de acesso, depósito e armazenamento tem precedência sobre esta política. O estabelecimento de protocolos de colaboração ou contratos de prestação de serviços com entidades terceiras (instituições de ensino e investigação, empresas ou outras organizações) deve respeitar, sempre que possível, o cumprimento das orientações da política GDI adotada.
2. A publicação de dados em modelos abertos ou repositórios públicos só é permitida após verificação cumulativa das seguintes condições:
 - a. Inexistência de dados pessoais identificáveis ou transformação por anonimização irreversível;

- b. Existência de base legal adequada (consentimento informado, interesse público devidamente fundamentado ou outra base prevista no RGPD);
 - c. Avaliação de impacto sobre a proteção de dados (DPIA) com resultado favorável;
 - d. Autorização escrita do DPO e da Comissão de Ética/R&D.
3. São expressamente excluídos da publicação em modelo aberto: dados clínicos identificáveis, dados pessoais sensíveis, segredos industriais, informação contratualmente protegida e qualquer dado cuja divulgação possa causar dano a utentes, parceiros ou à ACMP5. Quando a publicação parcial for considerada necessária, deve aplicar-se a técnica de anonimização adequada e documentada; sempre que exista risco residual de reidentificação, a publicação é proibida.
4. Todas as decisões de exclusão ou publicação devem ser registadas num ficheiro de decisões (metadados, justificações, responsáveis, data) e sujeitas a revisão anual.
5. O incumprimento desta cláusula constitui infração disciplinar e contratual, sem prejuízo das responsabilidades legais previstas no RGPD e na legislação aplicável.

Requisitos Institucionais

Com o objetivo de promover a CA e as boas práticas de gestão e partilha de dados de investigação, a ACMP5:

- Requer o depósito dos dados de investigação em repositório adequado e confiável, seguindo o princípio ‘tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário’. Caso o acesso aos dados não seja aberto, devido a constrangimentos legais, de privacidade ou outros, devem estar descritas, no PGD, as razões legítimas que justifiquem o acesso restrito;
- Requer que os metadados das publicações em acesso fechado sejam tornados acessíveis em acesso aberto, com o objetivo de aumentar a sua visibilidade;
- Requer, sempre que possível, a manutenção da titularidade dos direitos de autor e a cedência às editoras apenas dos direitos necessários para a publicação, através da utilização de adendas ao contrato de edição;
- Requer a gestão dos dados de investigação de acordo com princípios abertos e FAIR (Localizáveis, Acessíveis, Interoperáveis e Reutilizáveis);
- Requer a existência de um PGD adequado a cada projeto desenvolvido e documentação associada, de acordo com os procedimentos internos. Requer a justificação clara, no PGD, das razões que justifiquem a não abertura dos dados (motivos legais, de privacidade ou outros);
- Requer a definição dos direitos de utilização dos dados de investigação após o termo do projeto, através da atribuição de licenças *Creative Commons* apropriadas²;
- Requer que a eventual eliminação dos dados de investigação (após o termo do período de arquivo obrigatório ou por razões legais e éticas) tenha em conta todas as perspetivas legais, éticas, de segurança e proteção da confidencialidade;
- Incentiva os colaboradores a publicar num repositório institucional ou temático as publicações desenvolvidas no âmbito de projetos ACMP5, anteriores à data de entrada em vigor da presente política e a torná-las abertamente acessíveis sempre que possível.

² <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>

Responsabilidades

A ACMP5 é responsável por:

- Definir, atualizar e divulgar a política institucional de gestão e partilha de dados de investigação;
- Garantir que todos os membros da instituição estão capacitados para uma GDI efetiva e orientar os colaboradores sobre como planear, gerir e partilhar os dados de investigação;
- Proporcionar aos membros da instituição formação, apoio e aconselhamento sobre GDI e CA;
- Nomear um Encarregado de Proteção de Dados responsável por assuntos relacionados com dados, nomeadamente desenvolvimento do PRD, curadoria, cumprimento do RGPD e garantia de conformidade com a legislação nacional e europeia;
- Nomear um elemento da instituição como ponto principal de contacto, informação e apoio para a GDI, garantindo a necessária coordenação de todas as Unidades e colaboradores da instituição, e a comunicação com os órgãos de direção e gestão;
- Identificar as infraestruturas e serviços necessários ao cumprimento dos requisitos desta política, bem como dos requisitos de financiadores, nomeadamente: soluções de armazenamento e *backup*, repositório de dados confiável e sistema de planos de gestão de dados;
- Disponibilizar informação sobre as infraestruturas disponíveis na sua instituição, bem como os termos de condições gerais de uso;
- Garantir os recursos (humanos, tecnológicos e financeiros) necessários à promoção da CA e apoio à GDI na instituição;
- Monitorizar o cumprimento da política de gestão e partilha de dados de investigação;
- Apoiar o cumprimento do RGPD em relação aos dados pessoais e sensíveis;
- Prever, nos formulários de Consentimento Informado para participação em investigação clínica, a autorização explícita do participante para partilha dos dados brutos anonimizados em acesso aberto;
- Sensibilizar os colaboradores para a adoção de práticas que mantenham a integridade, preservação e segurança dos dados;
- Nomear um investigador interno para desenvolver os PGD associados a estudos promovidos por entidades terceiras ou cujo investigador principal seja externo à ACMP5;
- Conhecer a legislação aplicável aos dados e publicações e garantir a conformidade na instituição e nas suas Unidades;
- Promover o alinhamento dos acordos firmados com as entidades financiadoras, empresas ou outros terceiros com as políticas de CA e/ou GDI institucionais;
- Orçar os custos de GDI (armazenamento, processamento e preservação) no planeamento financeiro de projetos, bem como alocar esforço de tempo para a realização das tarefas.

A Unidade de I&D é responsável por:

- Implementar a política de gestão e partilha de dados de investigação definida pela Instituição;

- Definir as funções e responsabilidades dos vários intervenientes no processo de desenvolvimento dos projetos de investigação, de acordo com a sua estrutura e organização interna;
- Assegurar que todos os projetos que envolvam recolha de dados obedecem a um PGD, de acordo com os requisitos da presente política e das entidades financiadoras;
- Assegurar o depósito dos dados relevantes num repositório confiável, garantindo a sua preservação para acesso a longo prazo após o término dos projetos, seguindo as diretrizes institucionais e/ou das entidades financiadoras.

Os investigadores da ACMP5 são responsáveis por:

- Participar em sessões de formação ou *workshops* dinamizados sobre GDI;
- Solicitar orientação aos serviços responsáveis sobre as melhores práticas de partilha de dados, documentação, segurança e preservação;
- Capacitar outros elementos da equipa para trabalhar com dados de forma estruturada, transparente e acessível;
- Cumprir os requisitos éticos, legais e de privacidade (*e.g.*, RGPD e acordos de confidencialidade), cumprindo os processos de aprovação ética e obtendo as permissões necessárias para partilhar os dados, nomeadamente o consentimento informado dos participantes para esse fim;
- Assegurar que os dados pessoais são tratados considerando as especificações técnicas e organizativas que assegurem a sua proteção durante todo o projeto (com especial atenção para dados sensíveis e/ou que necessitem anonimização);
- Assegurar uma boa gestão de dados, de acordo com os princípios FAIR, as políticas e requisitos da instituição e/ou das entidades financiadoras, e alinhada com os acordos de propriedade intelectual ou patentes;
- Quando nomeados, conceber, atualizar e rever o PGD assegurando que este cumpre com os requisitos da instituição e/ou das entidades financiadoras;
- Partilhar os dados de investigação atempadamente, de forma aberta e com a documentação necessária à sua reutilização e validação, salvo se existirem restrições legais, éticas ou contratuais;
- Garantir que os dados sejam copiados de forma segura, incluindo a adequada gestão de versões;
- Adotar boas práticas de segurança para proteger dados sensíveis ou confidenciais (encriptação, palavras-chave seguras, etc.);
- Utilizar formatos normalizados e documentação detalhada, incluindo metadados e descrições, para garantir que os dados possam ser compreendidos e reutilizados;
- Justificar e obter aprovação para restringir o acesso aos dados quando necessário (*e.g.*, por motivos de confidencialidade, privacidade ou propriedade intelectual) e garantir a sua gestão de acordo com as políticas institucionais de acesso e partilha de dados;
- Em caso de dados partilhados com entidades externas, assegurar os direitos e responsabilidades de cada uma das entidades envolvidas, incluindo armazenamento, cópias de segurança, acesso, transferência, destruição e/ou arquivo.

Propriedade Intelectual

Os direitos de propriedade intelectual (DPI) sobre materiais produzidos no âmbito de atividades da ACMP5 são definidos contratualmente entre a instituição e cada colaborador. Os DPI podem também ser definidos através de acordos adicionais, como os estabelecidos em protocolos de colaboração de consórcios ou acordos com entidades financiadoras. Nos casos em que os DPI pertencem à instituição, esta tem o direito de escolher como publicar e partilhar os dados.

Infraestrutura de Apoio

Para a plena concretização dos objetivos desta política, a ACMP5 identifica serviços de apoio à sua implementação (Tabela 1):

- O serviço de apoio ao desenvolvimento de PGD será escolhido de acordo com a tipologia de projeto a ser desenvolvido, pelo que são apresentados diferentes recursos que dão resposta a esta necessidade.
- É aconselhado o armazenamento de publicações na Comunidade P5 no Zenodo e a partilha de bases de dados no Repositório CeSDHR. Poderá ser considerado o uso de outros recursos em casos pontuais, a ser discutidos e aprovados pela Unidade de I&D.

Tabela 1. Serviços de apoio à gestão e partilha de dados de investigação.

Descrição	Recursos
Apoio ao desenvolvimento de PGD	Argos OpenDPM Porta Aberta Modelo de Plano de Gestão de Dados FCT Guia Science Europe Modelo PGD Horizonte Europa
Armazenamento de publicações	Comunidade P5 no Zenodo RepositoriUM
Repositório de dados	CeSDHR DataRepositoriUM FCT polen

Adoção e Validade

A presente política entra em vigor a partir da data da sua aprovação e divulgação pública, prevendo-se a sua atualização no mínimo a cada dois anos ou sempre que exista a necessidade de convergência com as melhores práticas e iniciativas no domínio da CA e GDI.

Monitorização e Avaliação

As atividades de monitorização têm como objetivo a avaliação do desempenho da política na prossecução dos objetivos a que se propõe. A implementação e os resultados da presente política serão monitorizados com recurso à análise dos dados publicados em plataformas de acesso aberto e monitorizados através da elaboração e publicação de um relatório anual.

REFERÊNCIAS

- ALLEA (2024) Código Europeu de Conduta para a Integridade da Investigação – Edição revista 2023 (português). Berlim. <https://allea.org/wp-content/uploads/2024/09/CoC2023-PT.pdf>
- Angelaki, Marina. (2021). Model Policy on Open Science for Research Performing Organisations (RPOs). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4666050>
- Decreto-Lei n.º 63/2019, de 16 de maio. Diário da República n.º 94/2019, Série I de 2019-05-16, páginas 2466 - 2475. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/5-2019-122317422>
- Direito, B., Rodrigues, E., Noro, J., Alves Pereira, A., Santos, E., Ramos Mendes, J., Domingues, C., Caramelo, I., Correia, A., & Boavida, C. P. (2025). Quadro de referência para Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação (1.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16762114>
- European Commission (2024). Horizon Europe (HORIZON), Euratom Research and Training Programme (EURATOM): General Model Grant Agreement (HE MGA – Multi & Mono). European Commission. <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents?programmePeriod=2021-2027&frameworkProgramme=43108390>
- Leaders Activating Research Networks (LEARN) (2017). Model policy for research data management (RDM) at research institutions/institutes (pp. 133-136). In LEARN (ed.), *LEARN Toolkit of Best Practice for Research Data Management*. UCL Press. <https://doi.org/10.14324/000.learn.26>
- UNESCO (2021). UNESCO Recommendation on Open Science. <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>